

Université Catholique d'Afrique Centrale (UCAC)
École des Sciences de la Santé (ESS)
BP 1110 Yaoundé – Cameroun / www.ess-ucac.org
contact@ess-ucac.org / Tel + 237 677 404 868 / +237 242 096 991

SANTÉ PUBLIQUE ET GESTION DE LA PANDÉMIE COVID19 AU CAMEROUN

POKAM DJOKO GODFROY ROSTANT

BIOLOGISTE-ÉTUDIANT EN MASTER SANTÉ PUBLIQUE OPTION ÉPIDÉMIOLOGIE
A ESS/UCAC ANNEXE DE DOUALA

<https://orcid.org/0000-0001-5438-0342>

samedi 24 avril 2021

Résumé

La pandémie à coronavirus SARS-COV-2 a été déclarée par l'organisation mondiale de la santé le 11 janvier 2020. Elle a officiellement atteint aujourd'hui plus de 145M de personnes à travers le monde, tuant environ 3,07M d'entre elles. Le Cameroun a mis en œuvre un plan de prévention et de riposte visant à endiguer la propagation de cette épidémie. Mais ces mesures de riposte seront abandonnées au fil du temps favorisant ainsi la propagation rapide de la pandémie. La rédaction de cet article s'est faite dans l'optique de ressortir les différents défis rencontrés dans la gestion de la pandémie au Cameroun et ensuite proposer quelques solutions qui pourront contribuer à combattre efficacement l'actuelle pandémie.

Mots clés: santé publique, gestion, pandémie Covid-19, Cameroun.

Introduction

Depuis Décembre 2019, la Chine fait face à une épidémie d'un nouveau coronavirus dénommé COVID-19. Les importations successives de ce virus dans d'autres pays d'Asie, d'Europe, des Etats Unis d'Amérique et d'Afrique justifient la décision du Directeur Général de l'OMS de classer cette épidémie comme une urgence de santé publique de portée internationale.

Aujourd'hui les données épidémiologiques mondiale nous présentent 145M de cas 83 ,2 guérisons et 3,07M décès. Le Cameroun, au même titre que de nombreux Etats dans le monde, n'est pas épargné par cette pandémie. Dès les premières heures de son apparition, le Gouvernement a mis en œuvre un plan de prévention et de riposte visant à endiguer la propagation de cette épidémie.

La fermeture des frontières; la suspension des visas d'entrée au Cameroun; l'interdiction des rassemblements de plus de cinquante (50) personnes ; la fermeture des débits de boissons, des restaurants et des lieux de loisirs ; les conducteurs de bus, de taxis et de mototaxis sont invités à éviter des surcharges dans les transports publics. Il s'agit des mesures adoptées par le gouvernement pour garantir la protection de tous et de chacun et limiter la propagation de la pandémie. A ce jour, 10 cas de personnes affectées par ce virus ont été détectés dans le pays. Face à de nombreux défis, ce plan de riposte s'est détérioré au fil du temps. Aujourd'hui la flambée épidémiologique devient de plus en plus considérable au Cameroun avec 64809 cas, 35261 guérisons et 939 décès. Ce travail consiste à recenser les différents défis que rencontre le Cameroun dans la gestion de la pandémie et d'envisager les solutions possibles.

Contexte et problématique

Le Cameroun est devenu l'épicentre de la COVID-19 en Afrique occidentale et centrale. Les premiers cas étaient détectés à l'aéroport de la capitale politique Yaoundé. D'autres ont suivi rapidement à Douala, capitale économique. Malgré les mesures de ripostes prises par le gouvernement pour isoler les premiers cas, et retracer les contacts de transmission au sein de la communauté, l'épidémie ne fait que s'accroître Cela dure au fait que le système de riposte est confronté à des contraintes considérables . Ces contraintes sont diversifiées et sont pour la plupart centrées sur l'économie. Nous pouvons avoir l'incapacité de fermer les frontières, les bars, les restaurants et discothèques; l'inefficacité des autorités à imposer le port de masques ; la réouverture prématurée des écoles et universités ; l'absence d'un confinement prolongé. La question que nous pouvons nous poser ici est de savoir quels sont les défis rencontrés dans la gestion de la pandémie covid 19 au Cameroun ?

Méthode

Une méthode descriptive rétrospective a été utilisée pour l'analyse de la situation. De plus

Nous avons effectué une recension des écrits afin d'avoir une compréhension plus précise sur les défis rencontrés dans la gestion de la pandémie covid19 au Cameroun. Les recherches ont été effectuées sur les sites Pubmed et Google Scholar. D'autres recherches ont été faites dans les journaux camerounais dans l'optique d'obtenir assez d'informations concernant notre problématique.

Résultats et discussions

Les résultats de nos recherches nous présentent de nombreux défis que rencontre le Cameroun dans la gestion de la pandémie de la covid19. Ces défis se présentent sur divers plans et représentent une véritable barrière aux stratégies de riposte mise en place.

Sur le plan économique, de par sa position géographique en contact avec la mer, le Cameroun tire un grand profit économique grâce au transit commercial effectué avec les pays voisins. Après la fermeture des frontières, le Cameroun voit son économie menacée et est contraint de les rouvrir. De plus, 80% des impôts du Cameroun sont produits par les industries brassicoles. Les bars, les restaurants et les discothèques étant fermés, cela pourrait occasionner des réajustements budgétaires de ces industries et par conséquent impacter l'économie du pays D'où la nécessité de revenir sur la décision concernant la fermeture des débits de boisson occasionnent ainsi des regroupements. L'absence d'une période de confinement prolongé est causée par une grande prédominance du secteur informel animé par des personnes qui gagnent leur vie au jour le jour d'une part, et de la grande souffrance des PME/PMI du fait de la crise d'autre part. Pour un confinement efficace, les ménages et les entreprises auraient dû être soutenus financièrement.

Selon la représentation psychosociale de la covid19 en communauté, l'acceptabilité est remise en cause ce qui représente un défi majeur dans la gestion de la riposte car pour la population tous les cas contaminés sont sur le continent Européen et nul part ailleurs. L'Afrique n'est pas donc concernée. Les publications faites par le gouvernement sont effectuées dans l'optique de

faire du suivisme. Les populations pensent que la Covid-19 est non seulement une maladie de riche, mais aussi un business orchestré par certains dirigeants pour s'enrichir c'est la raison pour laquelle nous rencontrons Du côté de Douala, dans les rues, les gares, les débits de boissons, l'affluence est à son comble. Et malheureusement, les mesures barrières ne sont pas respectées.

Présentement, le système de santé du Cameroun n'a pas la capacité de gérer efficacement les malades atteints de la Covid-19. Une recrudescence des cas pourrait poser un réel problème au regard du sous-équipement des hôpitaux et de l'insuffisance du personnel médical. La prise en charge des cas sévères nécessitant des soins intensifs sera l'un des plus gros défis avec l'augmentation du nombre de cas.

Si on se penche sur le plan socio-anthropologique, le Cameroun est un pays très attaché à ses cultures et à ses traditions. L'ajournement des rites funéraires décidé par le gouvernement et les nouvelles modalités de faire le deuil ont été à l'origine de la culpabilité ressentie par les familles de n'avoir pas honoré leur mort a généré des situations de violence. Face à cela le gouvernement était contraint de revenir sur certaines décisions permettant aux familles d'inhumer leur corps, constituant ainsi une source de propagation du virus.

Le défi pédagogique ici renvoie aux contraintes associées à la modification du mode d'enseignement habituel ou traditionnel. Les enseignements imposent des mécanismes de formation à distance. Celle-ci a un coût plus élevé et présente beaucoup d'obstacles.

Face à tous ces défis le Cameroun devrait en plus des mesures de préventions et de ripostes mise sur pied , Mettre en place des stratégies de promotion de la santé (La communication pour la santé, L'éducation pour la santé, Changement organisationnel , Développement des politiques) ; Maintenir la confiance du public pour que les membres de la communauté continuent d'appuyer et de suivre les recommandations de la santé publique ; Promouvoir La participation communautaire auprès des dirigeants locaux et des intervenants.

Conclusion

La pandémie à la COVID-19 pourrait encore durer de nombreuses années. La stratégie de lutte actuelle au Cameroun doit être réajustée. Face aux différents défis rencontrés actuellement, celle-ci devrait vivement inclure dans le processus de riposte la participation communautaire

qui consiste à amener les communautés à être habilitées à veiller à ce que les services et l'aide soient planifiés et adaptés sur la base de leurs commentaires et des contextes locaux. Les fonctions essentielles, telles que l'éducation communautaire, la protection des groupes vulnérables, le soutien aux agents de santé, l'identification des cas, le suivi des contacts et le respect des mesures de distanciation physique, ne peuvent être assurées qu'avec le soutien de toutes les composantes des communautés touchées.

Reference

Boum, Y., Fai, KN, Nikolay, B., Mboringong, AB, Bebell, LM, Ndifon, M., Abbah, A., Essaka, R., Eteki, L., Luquero, F., Langendorf, C., Mbarga, NF, Essomba, RG, Buri, BD, Corine, TM, Kameni, BT, Mandeng, N., Fanne, M., Bisseck, A.-CZ-K.,... Mballa, GAE (2021). Performance et faisabilité opérationnelle de l'antigène et tests de diagnostic rapide d'anticorps pour COVID-19 dans les cas symptomatiques et asymptomatiques patients au Cameroun: une étude clinique, prospective et de précision du diagnostic. *The Lancet Maladies infectieuses*. [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(21\)00132-8](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00132-8) Cameroun: Rapport de situation d'urgence COVID 19 n ° 15 - 1er février au 31 mars 2021 - Cameroun. (nd). ReliefWeb. Extrait le 20 avril 2021 de <https://reliefweb.int/report/cameroon/cameroon-covid-19emergency-situation-report> no-15-1-février-31-mars-2021 Chowdhury, SF, Sium, SMA et Anwar, S. (2021). Recherche et gestion des rares Maladies à l'ère de la pandémie COVID-19: défis et contre-mesures. *Frontières dans Public Health*, 9. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.640282> E, FF, A, B., C, NB, M, NT, P, AN, V, N., D, E., P, FF, C, T., G, N., V, K., D, S., N, T., I, B., Z, T., A, B., M, MS, J, B., A, NB,... J, NY (2021). Un examen de Plantes médicinales camerounaises à potentiel pour la gestion du COVID-19 pandémie. *Progrès de la médecine traditionnelle*, 1–26. Neba, K. (2021, 15 avril). COVID-19: le gouvernement renforce la réponse par la vaccination. Cameroun Radio Télévision. <https://www.crtv.cm/2021/04/covid-19-government> renforce la réponse par la vaccination

